

FACTORES QUE AFECTAN EL CRECIMIENTO DE LAS MIPYMES EN CHETUMAL, QUINTANA ROO

Dayana Yadira Dzib Aquino¹, Zaciluh Poot Angulo²,
Mario Arturo Selem Salinas³, Corina Santana Duarte⁴

Resumen.- Existen diversas causas que pueden llegar a afectar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, como es el caso del ámbito contable, fiscal, económico y administrativo, así como también factores que han influido en el éxito de las mismas. Se decidió hacer un estudio de campo, indagando en una gran variedad de empresas con diferentes giros y tiempo de vida en el mercado, proporcionadas por la Cámara Nacional de Comercio Servytur Chetumal (Canaco), a las cuales se les aplicó el instrumento con el fin de obtener datos y expandir el conocimiento acerca de los motivos que han causado mayor relevancia en la prosperidad de las Mipymes encuestadas; por otro lado, si éstos son motivo de su bajo desarrollo. Se buscó determinar si su logro es derivado de apoyos claves en los comercios, una buena comunicación, la experiencia laboral, capacitación a los empleados, los cambios constantes, como también las inversiones o reinversiones estratégicas de los empresarios, así mismo estudiar qué aspectos toman en cuenta para la satisfacción de sus clientes, cómo han logrado mantenerse en el mercado o si estos factores han provocado puntos débiles a los negocios.

Palabras clave: Factores, empresas, desarrollo, fracaso.

Abstract.- There are many reasons that can affect MSMEs (abbreviation of micro, small and medium companies), this could be the accounting, fiscal, economical and administrative areas. On the other hand there are also some factors that have influenced in the success of these companies. A field study was conducted using qualitative method and searching in different kind and time of life companies provided by the Cámara Nacional de Comercio Servytur Chetumal (Canaco). The main objective of the study was to obtain specific data and expand the knowledge about reasons that have affected the prosperity of MSMEs interviewed but also if these are reasons for their low development. In addition we tried to determine if their success is derived of comercial supports, a good communication, laboral experience, employee training, continuous change or partners investments or reinvestments. Last but not least we tried to determine wich aspects are considered for the client satisfaction, how they have achieved to stay in the market or if this factors have caused weak points fot the business.

Keywords: Factors, companies, development, failure

Introducción

En este apartado tratamos el reto del entorno en que se ha desarrollado el Estado de Quintana Roo. Es irrefutable que, para mejorar una empresa, la gente de negocios necesita en su dinámico y cambiante mundo, de información financiera oportuna y adecuada, entendiéndose por tal la información financiera cuantitativa, confiable y accesible para que le ayude a fortalecer su juicio o decisión sobre las diversas situaciones en las que se encuentren.

Para tener una visión más clara acerca de la problemática que están teniendo las micros, pequeñas y medianas empresas, se realizó una investigación de éstas en la ciudad de Chetumal, identificando los diferentes comercios establecidos y recabando información sobre sus distintas situaciones, para poder determinar cuáles son los factores que causan su afectación, así como también cuáles las han ayudado a mantenerse en el mercado. Es por ello que comenzaremos por plantear el impacto que han tenido en diferentes aspectos.

¹ Dayana Yadira Dzib Aquino. Contador Público. Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Chetumal. dayanayda4@gmail.com

² Zaciluh Poot Angulo. Contador Público. Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Chetumal. zaciluhp@gmail.com

³ Mario Arturo Selem Salinas. Profesor del área Económico Administrativo. Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Chetumal. msalinas@itchetumal.edu.mx (Autor Corresponsal).

⁴ Corina Santana Duarte. Profesor del área Económico Administrativo. Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Chetumal.

El impacto social: La sociedad se ve afectada debido a que los ingresos de los negocios locales no son suficientes ya que las grandes empresas tienen más venta y sus dueños circulan fuera de la ciudad llevándose el dinero a otros estados o países.

El impacto tecnológico: Ha tenido una influencia muy grande en los últimos años, desarrollando nuevas tecnologías lo que ha dado a las empresas la facultad de innovarse dejando en desventaja a los negocios que no están actualizados.

El impacto ambiental: Provocado por la apertura de nuevas micros y pequeñas empresas que al abrirse producen un impacto en el ambiente, ya sea por la construcción de nuevos locales e incluso las grandes franquicias que ocupan una extensión de terreno considerable, generan la tala de árboles, contaminación del suelo, entre otras. Y en algunas ocasiones cuando el negocio no prospera cierran y dejan el local abandonado.

El impacto económico: Afectación de la economía de las micros, pequeñas y medianas empresas puesto que en algunos casos han disminuido sus ventas, generándole pocas utilidades, lo que no les permite reinvertir o mejorar sus establecimientos, sus servicios, ofrecer mayor variedad o cantidad de mercancías, etc.

Lo que nos lleva a plantear la siguiente hipótesis, a lo largo de los años el entorno de las empresas, la mala organización y administración, la poca comunicación entre los trabajadores, la falta de capital, la tecnología, los impuestos, ventas escasas, la competencia, entre otros diversos factores, han ocasionado que su periodo de vida en el mercado sea muy corto debido al poco o nulo éxito que alcanzan.

El ámbito de las empresas ha ido afectando la economía de los empresarios de Chetumal. Llevando a perjudicar en sus comercios locales, debido a la gran competencia que desprenden las grandes empresas, causando bajas ventas, puesto que ofrecen una mayor variedad de productos y precios, es decir, para cualquier tipo de mercado, que prefieren comprar en esos lugares.

Cabe mencionar que los dueños de las grandes empresas transitan fuera del territorio quintanarroense, es decir, que los ingresos que obtienen al día son una gran fuga de dinero que una vez fuera es difícil que vuelva a circular en la ciudad, es importante manifestar que, si se contara con capital en las micro, pequeñas y medianas empresas, estas generarían más utilidades, empleos e incluso se expandirían más en el mercado.

Otro aspecto relacionado a la afección de los comercios locales se debe a los cambios en las leyes que nos rigen, aunado al hecho de pagar contribuciones, que con el paso de los años han ido aumentando, perjudican a gran cantidad de micros, pequeños y medianos empresarios, porque al disminuir sus ingresos y a la hora de pagar impuestos se quedan sin utilidades, teniendo como consecuencia carencias para reinvertir en el negocio.

En otras palabras, se puede decir que los pequeños comerciantes no cuentan con el conocimiento para llevar una adecuada contabilidad y tampoco disponen con las ganancias suficientes para contratar personal idóneo para esa tarea, se vuelve complicado el aplicar las leyes de forma correcta, dando motivo a perpetrar contra la Ley, ya sea por omitir o hacer mal las declaraciones, los pagos de impuestos, no tener la contabilidad de manera exacta, la falta de comprobantes o permisos, de cierto modo que conlleva a ocasionar multas o delitos.

Algunas empresas han presentado severos conflictos debido a la recaudación de los diferentes impuestos que se están gestionando, considerando que en el artículo 31 fracción IV de las Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que es una obligación de los ciudadanos contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Dicho lo anterior, desde el momento en que una persona perciba algún ingreso debe de pagar un impuesto, muchos negocios no cuentan con suficiente capital, o les causan impacto en sus utilidades, teniendo así dificultades para poder contribuir ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El SAT es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tiene diferentes responsabilidades, por ejemplo aplicar la legislación fiscal y aduanera, con el fin de que tanto las personas físicas como morales cumplan con las disposiciones tributarias; del mismo modo, diseñar, administrar y operar la base de datos para el sistema de información, facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario, generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria.

Ante todo, esta incertidumbre, se llegó a la siguiente cuestión ¿Cuáles son los factores que causan el bajo desarrollo de las micros, pequeñas y medianas empresas en Chetumal, Q. Roo? Para poder tener una respuesta certera ante tal situación, se tiene como objetivo general Analizar cómo se encuentra la situación de las empresas, con los efectos en su entorno, identificar cuáles son las causas del bajo desarrollo, los factores que afectan su crecimiento, cuáles fomentan su éxito y por qué los negocios están fracasando, del igual modo se estipularon los siguientes objetivos específicos:

- Identificar cuáles son los problemas en el entorno de las micros, pequeñas y medianas empresas.
- Estudiar la falta de capital de los comercios.
- Estudiar en qué afecta la tecnología a las micros, pequeñas y medianas empresas.
- Conocer cuáles son las opiniones de los dueños de las micros, pequeñas y medianas empresas.
- Evaluar cuál ha sido el factor que ha afectado más a las micro, pequeñas y medianas empresas.
- Identificar si existen otros factores que afecten o contribuyen a las micro, pequeñas y medianas empresas.
- Identificar las causas que influyen a que los negocios tengan un bajo desarrollo.
- Estudiar de qué manera afecta a las micros, pequeñas y medianas empresas los factores identificados.

Material y métodos

Se recopiló toda la información necesaria mediante el método que se decidió utilizar, en este caso, se empleó el método cualitativo puesto que su diseño es adecuado para el tipo de información que fue utilizada en este tema con una investigación descriptiva analizando los factores antes mencionados y con ello explicar por qué se ven afectadas y qué las afecta. Así mismo se aplicó como instrumento un cuestionario a los diferentes dueños y gerentes de las Mipymes para poder obtener los resultados y conclusiones deseados.

De acuerdo con Bernal (2010) la investigación descriptiva o causal es donde se establece que los investigadores plantean estudiar el porqué de las cosas, es decir, que se analizan las causas y efectos de la relación entre diversas variables. En este caso se estudiarán las causas que inciden al bajo desarrollo de las micros, pequeñas y medianas empresas.

Por otro lado, el método cualitativo se orienta a profundizar casos específicos y no a generalizar. Su preocupación no es prioritariamente medir, sino cualificar y describir el fenómeno social a partir de rasgos determinantes, según sean percibidos por los elementos mismos que están dentro de la situación estudiada para entender.

Esta investigación parte de lo general a lo particular, por ejemplo, lo primero fue recabar información de las micro, pequeñas y medianas empresas de Chetumal indagando en las cámaras de comercio y otros organismos que brindaron dicha información, para después, aplicar los instrumentos en el marco muestral y recolectar los datos, en esta ocasión se estudiaron diversos establecimientos de la ciudad de Chetumal.

De acuerdo al método establecido, Bernal C. (2010) sugiere algunas técnicas para recolectar información, entre las cuales, se realizarán encuestas, entrevistas, historias de vida, para poder recolectar datos, llegar a una conclusión certera y alcanzar el objetivo general y los específicos.

El cuestionario realizado, consta al inicio de preguntas de índole general, para conocer un poco acerca de las empresas, como por ejemplo su antigüedad en el mercado, número de empleados, capacidad financiera, entre otras cuestiones; se establecieron preguntas que fueron planteadas con el fin de conocer las causantes del bajo desarrollo de las MIPYMES, estructuradas a escala con la intención de conocer las diversas opiniones de los encuestados.

Cuestionario aplicado

- 1.- Nombre de la empresa Teléfono para establecer contacto
- 1a.- Se encuentra afiliada a alguna cámara de comercio
- 2.- Nombre del empresario / Razón social: Edad: Género: Correo electrónico:
- 3.- Máximo nivel de estudios:
- 4.- Nivel jerárquico del encuestado en la empresa:

- 5.- Giro del negocio:
- 6.- Ubicación (dirección, incluya colonia):
- 7.- Tipo de jornada laboral:
- 8.- ¿Cuenta con sucursales?
- 8A.- Si contestó Sí a la pregunta anterior ¿cuántas sucursales tiene?
- 9.- Antigüedad en el negocio:
- 10.- Número de trabajadores:
- 11.- Capacidad financiera (millones de pesos)
- 12.- Régimen fiscal al que se encuentra inscrito:
- 13.- ¿En qué año se fundó la empresa?
- 14.- ¿Por qué tomó la decisión de crear la empresa?
- 15.- ¿Algún familiar suyo está inmerso en el círculo administrativo de la empresa?
- 16.- ¿Considera que la comunicación es un factor indispensable para un correcto funcionamiento en la empresa?
- 17.- ¿Considera que las áreas departamentales ayudan a una mejor organización en la empresa?
- 18.- ¿Cuál o cuáles de las áreas departamentales considera indispensables?
- 19.- ¿Considera que el personal está capacitado para desempeñar de manera correcta sus funciones?
- 20.- ¿Su empresa cuenta con cambios constantes? (Empleados, instalaciones, programas, etc.)
- 21.- ¿Considera que su empresa se encuentra ubicada físicamente en un punto estratégico atractivo?
- 22.- ¿Conoce de manera clara las fortalezas y oportunidades de la empresa?
- 23.- ¿Aprovecha oportunidades innovadoras para hacer negocios y obtener recursos?
- 24.- ¿Cree que su empresa seguirá prosperando en los próximos cinco años?
- 25.- ¿Considera que el pago de impuestos afecta de manera considerable su utilidad?
- 26.- ¿Se apoya en personas claves para conseguir los objetivos de la empresa?
- 27.- Ante algún reto u obstáculo ¿se implementa alguna estrategia para superarlo?
- 28.- ¿Considera que las empresas extranjeras afectan a la economía de la ciudad?
- 29.- ¿Ha pensado en tener relaciones de negocio con personas en el extranjero?
- 30.- ¿Han bajado sus ventas por la apertura de franquicias?
- 31.- ¿Cree que es un factor importante implementar la compra-venta o prestación de servicios en otras ciudades?
- 32.- ¿Su empresa ha sido víctima de algún siniestro?
- 33.- ¿Ha incrementado la seguridad en su empresa?
- 34.- ¿Cree necesario contar con algún seguro contra robos o casos de fuerza mayor?
- 35.- ¿Qué aspecto toma en cuenta para lograr la satisfacción de los clientes?

Resultados

De todas las preguntas planteadas, se seleccionaron las que más destacaron en cuanto a los resultados de esta investigación, es decir, a continuación, se plasmarán las preguntas que resultaron con mayor relevancia para poder llegar a una conclusión, las cuales fueron un sustento para aprobar la hipótesis propuesta, de igual modo, se agregó la conclusión a cada de una de las gráficas para una mayor explicación.

Elaboración propia (2018).

Es de importancia tomar en cuenta que cuando no se interactúa y si no se participa tampoco habrá conocimiento alguno para gestionar en la empresa, en otras palabras, es relevante tener buena conexión. Por otra parte, es notable que en las organizaciones existe la idea de tener la mayor información como fuente de poder, así que cuanto mayor sea el interacción entre empleados, es posible evitar ruidos rumores, por eso es preciso tener una sólida comunicación pues errores en la información puede tener consecuencias funestas para una empresa. Se pudo observar que una gran cantidad de las empresas encuestadas, es decir, más del 80 % indicaron a la adecuada comunicación como un factor de gran importancia, pues de ahí deriva que exista armonía laboral, buen trabajo en equipo, entre otros aspectos. En efecto, es notable que la afable relación ha impulsado la vida organizacional y la prosperidad de las Mipymes en Chetumal.

Elaboración propia (2018).

Como todos sabemos la organización empresarial es de gran importancia, y se debe de tomar en cuenta para el éxito y la supervivencia de una empresa. Una manera de fundamentar esto es cuando en una organización estructurada correctamente cada persona tiene una labor específica. La mayor parte de las empresas están divididas en diferentes áreas departamentales, de este modo los distintos empleados dedican su tiempo a la ejecución de sus tareas; esto es así porque responsabilidades están previstas de antemano. Más del 60 % de los empresarios encuestados concuerdan con el hecho, es decir, dicha organización es una variable muy influyente en el rendimiento de los trabajadores y, por tanto, también en el de la empresa.

Elaboración propia (2018).

Un factor de éxito para las empresas radica en la capacitación y preparación de su personal, puesto que es de ayuda para los empleados a la hora de tomar decisiones y solucionar problemas. Es por ello que poco más del 50 % de las personas encuestadas consideran a su personal capacitado, y otra gran parte se encuentran en ese proceso, para poder así obtener beneficios de las aptitudes y habilidades de los empleados que de igual manera fortalecen a la empresa.

Elaboración propia (2018).

Otro punto a favor del éxito de las empresas se basa en la ubicación, pues de ahí deriva la clientela, cuando se encuentran en un lugar más atractivo y estratégico, al cual se pueda llegar de una manera más fácil o un lugar muy concurrido, favorece notablemente a las organizaciones; cabe mencionar que realizar un estudio de mercado antes de abrir un negocio puede ser vital para el éxito de una empresa. Se puede observar en la gráfica que más del 50 % de los negocios encuestados ha resultado beneficiado por su ubicación a lo largo de su vida comercial, y es por ello que escoger un buen establecimiento radica en la prosperidad de los empresarios y sus comercios.

Elaboración propia (2018).

Como personas claves se hace referencia a las personas que servirán de apoyo en el desarrollo de la empresa, puede ser un contador, o un asistente que sea la mano derecha que se encargue del negocio, mientras el propietario cuida los intereses, busca entablar relaciones y mejorar el establecimiento. En esta gráfica podemos

observar que la mayoría de las empresas encuestadas se apoyan en personas claves para tener un mejor desarrollo y de la misma manera lograr los objetivos planteados.

Elaboración propia (2018).

En esta interrogante predominó la afirmación de que las empresas extranjeras afectan de manera considerable la economía de la ciudad al abrir franquicias, por ser extranjeras atraen más la atención de los ciudadanos debido a que tienen una mayor diversidad de productos y estos optan por acudir a ellas dejando a un lado los comercios locales, afectando de esta manera sus ganancias, porque es dinero que sale de la ciudad y muy difícilmente vuelve a ingresar.

Elaboración propia (2018).

En esta cuestión se llegó al mayor porcentaje con una respuesta negativa porque los empresarios descartan la posibilidad de tener relación de negocios con personas en el extranjero, tal vez prescindan de esta posibilidad porque les da miedo lo nuevo o simplemente no hay contacto alguno con otras empresas situadas en el extranjero. Por otro lado el 22.05 por ciento sí ha considerado entablar relaciones, pensando que sería de mucha utilidad o renombre para su empresa implementar esta estrategia.

Elaboración propia (2018).

La mayoría de los empresarios considera un factor importante implementar la compra-venta o prestación de sus servicios en otras ciudades, consideramos que todos los que desean establecer un negocio deben pensar a futuro en esta opción, porque podría traerles mayores utilidades, clientes y que se den a conocer.

Elaboración propia (2018).

En este apartado predominaron muchas respuestas, pero todas enfocadas a un solo objetivo; brindar un buen servicio a los clientes, que sea de calidad, tener precios accesibles, una gran variedad de productos y tomando en cuenta sus opiniones para mejoras o en otros casos cambios en la empresa para bien de la misma.

Ahora bien se debe de tomar en cuenta que, más de un sesenta por ciento de comercios fracasan en sus tres primeros años de vida, de las restantes se podría decir que solo una mínima parte logran su objetivo, aunque los factores de éxito empresarial son múltiples y depende de cada empresa, los mencionados en esta investigación son fundamentales para cualquier tipo de negocio, es por ello que a la hora de emprender un negocio es necesario tener bien claro cuáles han sido los motivos que podrían llegar formar parte de ciertos puntos débiles que se puedan adjudicar al empresario, por otro lado, las personas que ya cuenta con su comercio deben de cuidar de éstos.

A veces el éxito no llega porque el empresario no conoce los puntos claves del negocio, siempre hay que tener cuidado con la idea para enfrentar el mercado, pues la innovación y la formación son parte intrínseca de un buen desempeño comercial. Las actitudes hacia el trabajo deben ser positivas no se puede pensar en sacar adelante la empresa con una actitud negativa o se está permanentemente desincentivando a la organización.

Si se cumple con esas premisas la garantía del éxito estará más próxima al éxito, a la idea, a la empresa; no olvidar también que la responsabilidad, la adaptación al cambio, la iniciativa, la motivación la tenacidad, la comunicación y la planificación deben ser compañeras de todo empresario o emprendedor.

Conclusión

Después de analizar la información recabada en las encuestas que se les aplicaron a 127 empresas proporcionadas por la Cámara Nacional de Comercio Servytur Chetumal (Canaco) se pudo observar que existen diversos factores de los que puede derivar el fracaso de las Mipymes, o bien, el éxito de las mismas.

La mayoría de las encuestas aplicadas fueron contestadas por dueños y gerentes, por ello, se tiene la certeza de que la información obtenida es fidedigna, motivo por el cual se decidió que la hipótesis es aceptada, puesto que los factores mencionados, entre otros, han sido causa de que se vea afectado el crecimiento de las Mipymes en la ciudad de Chetumal Quintana Roo.

En las respuestas presentadas se demuestra que la capacitación del personal es un factor importante para el mejor funcionamiento de una empresa, sin embargo, de acuerdo a un estudio realizado por el INEGI junto a otras instituciones se estima que una gran cantidad de negocios no implementan esta estrategia, donde externan que la causa principal para no impartirla se debe a que el personal cuenta con el conocimiento y habilidades para desempeñar sus funciones de manera adecuada.

Cabe mencionar que la falta de capital también inhibe en el desarrollo de las Mipymes chetumaleñas, existen diversos estudios que demuestran que los empresarios o emprendedores no cuentan con el financiamiento suficiente para mantenerse o crecer en el mercado. Sin embargo, hay diversos tipos de programas que apoyan a las diferentes situaciones de cada negocio, pero las personas desconocen del tema, es decir, tener en cuenta esta clase de información sería un excelente apoyo para llevar a cabo la planeación y desarrollo deseado, ya sea para reinvertir en mercancías, o bien mejorar estructura y presentación del establecimiento, por mencionar algunas opciones.

Se puede observar que algunos factores en dadas circunstancias pueden ir de la mano, lo que significa que solucionando uno pueden reparar otros aspectos que se relacionen, un ejemplo de esto sería la administración, las organizaciones suelen estancar su crecimiento porque no cuentan con una administración estratégica o apropiada, lo que puede derivar la mala comunicación y organización empresarial, como también, la escasa armonía laboral, y la anomalía en la información contable.

Menos del cincuenta por ciento de los encuestados no se apoyan de personas clave, esto significa que no han decidido crecer ni buscar ayuda para su negocio, llamándonos la atención en el enfoque contable, lo que quiere decir que ellos mismos se encargan de llevar su contabilidad o como sucede muchas veces, no lleven un control de ésta, lo que implica que a la hora de la toma de decisiones no tienen un fundamento claro, lo que los puede llevar a inapropiadas elecciones en el negocio.

Aunado a la falta de un contador, se tiene como consecuencia el elevado pago de impuestos, esto se puede dar por diferentes situaciones, un ejemplo es cuando no se lleva a cabo un debido registro de sus ingresos y egresos, no realizar declaraciones a tiempo, o calcular su Impuesto Sobre la Renta (ISR) con deducciones no autorizadas, lo que podría ocasionar perpetrar contra la Ley, todas estas acciones afectando de manera considerable su utilidad.

Un punto a favor de las empresas es que todos le brindan a sus clientes un buen servicio, variedad de productos, precios accesibles, calidad e incluso llegan a implementar un buzón de sugerencias para tener más cercanía con su clientela y tomar en cuenta esas observaciones para mejoras de la misma, lo que les ha beneficiado porque es un factor que las personas toman en cuenta a la hora de consumir algún producto o requerir algún servicio. También son ventajas ante la competencia debido a que siempre se busca la satisfacción de los consumidores.

Sin embargo no en todos los casos suelen darse esta manera, pues cada empresario conoce sus puntos débiles y es ahí donde se debe de trabajar. Para que puedan alcanzar el éxito deseado deben de tomar en cuenta que, no solo son factores importantes para su crecimiento, sino también es relevante llevarlos a cabo. En otras palabras, no solo es importante saber cuáles son las fallas, lo mejor es buscar una solución y aplicarla.

Referencias bibliográficas

- Aguirre Caluich Edgar Eduardo y Palma López Gustavo Benjamín (2016) “Diagnóstico situacional de las Mipymes en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, zona 4” Licenciatura. Instituto Tecnológico de Chetumal.
- Belausteguigoitia Rius Imanol (2012) “Empresas familiares. Dinámica, equilibrio y consolidación.” México, Mcgraw-HILL/interamericana editores, S.A. de C. V.
- Bernal Torres César A. (2010) “Metodología de la investigación” Colombia. Pearson Education.
- Casas Mejía Yazmín (2017). “Situación actual de las empresas nativas en Chetumal Quintana Roo.” Licenciatura. Instituto Tecnológico de Chetumal.
- Guajardo Cantú Gerardo y Andrade de Guajardo Nora E. (2014) “Contabilidad financiera.” China. Mcgraw-hill/interamericana editores, s.a de c.v.
- Hernández Hernández Abraham, Hernández Villalobos Abraham y Hernández Suárez Alejandro. (2009) “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión.” México. Edamsa –impresiones, S.A. de C.V.
- Hernández Silva Virginia, Galaena Figueroa Evaristo, Valenzo Jiménez Marco Alberto y Chávez Lugo Pedro. (2016) “Las Ciencias Administrativas como Factor Detonante en la Gestión e Innovación Empresarial.” México. D.R. © 2016 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT). 2016. Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE) 2015. Recuperado de: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/especiales/especiales2016_07_02.pdf
- INEGI (Octubre 2016). mipymes. México. Recuperado de: <http://sede.qroo.gob.mx/portal/General/mypimes.php>
- INEGI (2011). Micro, pequeña, mediana y gran empresa: estratificación de los establecimientos. Aguascalientes. Recuperado de: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/censos/ce2009/pdf/Mono_Micro_peque_mediana.pdf
- Rodríguez Valencia Joaquín (2010) “Administración de pequeñas y medianas empresas.” México. Cengage Learning Editores.
- Salgado Mejía Teresita, Alvarado Salgado Jahir y Serrano Heredia José Ramón (2012) “Filosofía de la Organización” México: D.R. © 2016 Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
- Secretaría de Economía (13 de Julio de 2016) Se difunden estadísticas detalladas sobre las micros, pequeñas y medianas empresas del país. México. Gob.mx. Recuperado de <http://www.gob.mx/se/prensa/se-difunden-estadisticas-detalladas-sobre-las-micro-pequenas-y-medianas-empresas-del-pais-46847>